
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: USO NA GESTÃO DE ESTOQUE EM PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Artificial intelligence: usage on small and medium-sized enterprises stock management

Felipe Yoshida Kimura¹
Wanderson Bento Alves²
Adani Cusin Sacilotti³

RESUMO

A Inteligência Artificial (IA) vem conquistando cada vez mais notoriedade, isso inclui sua incorporação nos processos gerenciais devido sua natureza de análise de grandes volumes de dados, que especificamente auxilia na gestão de estoque, mas representa um desafio em Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que são frequentemente limitadas por processos manuais, restrições e organização cultural. Este estudo tem como objetivo demonstrar como a inteligência artificial pode auxiliar o gerenciamento de estoque utilizando conceitos teóricos. Adotando uma metodologia de abordagem qualitativa, de natureza básica, através de uma pesquisa bibliográfica exploratória com uma análise descritiva de um estudo de caso aplicado a um supermercado tradicional. Os resultados demonstraram que o modelo tradicional de controle ocasiona falhas de registro, retrabalho e dessincronia entre giro de estoque e vendas. Em contrapartida, as ferramentas de IA automatizam o processo de planejamento e previsão de demandas, reduzem desperdícios, eliminam custos ocultos de armazenagem e realocam o papel humano para tarefas de pensamentos estratégicos. Conclui-se que, devido à crescente evolução e popularização da IA, tornou-se acessível e eficiente sua adoção, sendo o principal obstáculo a reestruturação de fatores culturais adotadas pelas pequenas e médias empresas.

Palavras-chave: IA; Inteligência Artificial; Gestão de Estoque; PMEs; PME.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) has been gaining increasing prominence, including its incorporation into managerial processes due to its capability to analyze large volumes of data, specifically aiding in inventory management. However, its adoption poses a challenge for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), which are frequently constrained by manual processes, restrictions, and cultural organization. This study aims to demonstrate how artificial intelligence can assist in inventory management using theoretical concepts. The methodology adopted is a qualitative approach of a basic nature, conducted through exploratory bibliographic research with a descriptive analysis of a case study applied to a traditional supermarket. The results demonstrated that the traditional control model causes recording failures, rework, and a mismatch between inventory turnover and actual sales demand. Conversely, AI tools automate the planning and demand forecasting processes, reducing waste, eliminating hidden storage costs, and reallocating the human role to strategic thinking tasks. It is concluded that, due to the continuous evolution and popularization of AI, its adoption has become accessible and efficient, with the primary obstacle being the restructuring of cultural factors adopted by small and medium-sized enterprises.

Key-words: AI; Artificial Intelligence; Stock Management; SMEs; SME.

¹ Graduando, FATEC/JD, felipe.kimura@aluno.cps.sp.gov.br

² Graduando, FATEC/JD, wanderson.alves@aluno.cps.sp.gov.br

³ Mestre, FATEC/JD, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <https://lattes.cnpq.br/1946752186834343>, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

1 INTRODUÇÃO

É notória a crescente adoção de tecnologias inovadoras, com destaque para a inteligência artificial (IA), que vem transformando o cotidiano gradativamente. Sua presença abrange desde uma simples pesquisa em uma ferramenta de busca até a composição de um processo gerencial, graças à capacidade da IA em analisar grandes volumes de dados e identificar padrões, permitindo, assim, uma taxa de assertividade e eficiência operacional (Venâncio; Bueno, 2023).

A gestão de estoque ocupa uma posição de destaque nas organizações. Independentemente do porte da empresa, a análise financeira torna-se de suma importância por permitir a antecipação de necessidades e o fornecimento de dados analíticos sobre as vendas. Essa prática é essencial para melhor alocar recursos e reduzir o volume de capital imobilizado em mercadorias (Silva, 2020).

Nesse cenário, a IA integra-se perfeitamente à gestão de estoque, pois assume o papel fundamental de equilibrar riscos e prever demandas. Esses fatores contribuem para a redução de custos, eficiência operacional, aumento na rotatividade de mercadorias e uma melhor experiência do consumidor final (Çayli; Oralhan, 2024).

Observa-se que os processos gerenciais de forma geral, especificamente no que se refere aos desafios, tornam-se mais evidentes no contexto de pequenas e médias empresas (PMEs). Isso ocorre devido às limitações financeiras, tecnológicas, estruturais e culturais. Entretanto, se bem direcionada, é possível obter uma alta assertividade e manter a competitividade (Morais, 2021).

Este artigo busca explorar como essas inovações são aplicadas na gestão de estoque. Por meio de uma revisão da literatura, serão analisados estudos de casos, modelos e práticas que demonstram o potencial dessas tecnologias para melhorar a transparência, a rastreabilidade, eficiência energética, redução de resíduos e emissões, além de promover a colaboração e a inovação ao longo da cadeia de suprimentos.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A natureza adotada neste artigo é básica, com uma abordagem qualitativa e busca por meio de pesquisas bibliográficas exploratórias, aprofundar-se nas áreas de pequenas empresas que se beneficiam da incorporação de IA na gestão de estoque.

De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, sendo essencial para o levantamento de informações teóricas e conceituais. A escolha por esse formato se deu pela

necessidade de compreender como a tecnologia está sendo adaptada para o contexto do pequeno empreendedor, um cenário que exige soluções práticas e acessíveis.

Para a construção do referencial teórico, a seleção dos materiais ocorreu por meio do levantamento e análise de documentos acadêmicos, livros de referência na área de tecnologia, anais de congressos e artigos científicos direcionados ao tema. A coleta de fontes priorizou autores e estudos empíricos que debatem as falhas da gestão manual e a transição prática para a aplicação de algoritmos inteligentes.

Por fim, a análise das informações coletadas foi feita de maneira descritiva e qualitativa. Os dados foram organizados de forma para responder às principais dúvidas sobre o tema: como elas contribuem para reduzir custos e mercadorias paradas e quais são as barreiras que o pequeno empresário enfrenta na hora de adotar essas inovações, apresentando um panorama realista sobre o uso da inteligência artificial no dia a dia da gestão de estoque.

3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial (IA) se manifestou por volta de 1950. De acordo com Lee (2019), as primeiras versões de redes neurais produziram resultados promissores e foram colocadas em destaque pela mídia, porém, em 1969, pesquisadores da área baseada em regras, concluíram que as redes neurais eram pouco confiáveis e de uso limitado, saindo assim da tendência antes posta.

Segundo Lee (2019), o que finalmente colocou em evidência novamente o campo das redes neurais e desencadeou o renascimento da IA nos padrões de hoje, foram as mudanças em duas das principais bases das quais a inteligência artificial se apropria, que são elas: a capacidade de processar dados e o expressivo avanço técnico.

Os dados capacitam o programa para sinalizar padrões, fornecendo diversos exemplos, e o poder computacional permite que o programa analise essas amostras em alta velocidade (Lee, 2019).

Conforme descreve Russell (2021), o conceito de “Inteligência Artificial” evoluiu da simples simulação de processos lógicos para a busca pelo comportamento racional, onde a máquina possui a capacidade e a probabilidade de produzir o que pretende, a partir do que ela reconheceu.

Para compreender como a inteligência artificial funciona, é necessário olhar para a sua essência. A definição moderna de inteligência artificial em máquinas por exemplo parte do princípio que são consideradas inteligentes na medida em que suas ações conseguem atingir os objetivos propostos. Sendo assim, em vez de apenas seguir um roteiro fixo de programação, os sistemas em

máquinas atuais ligados a IA utilizam a aprendizagem avançada, probabilidade e análise de dados para aprender com as informações obtidas, tomando, assim, decisões que antes exigiam raciocínio exclusivamente humano. Essa capacidade de adaptação e aprendizagem contínua caracteriza e capacita a IA como ideal para resoluções de problemas no cotidiano (Russell, 2021).

3.1 Inteligência Artificial no contexto corporativo:

De acordo com Petherson *et al.* (2021), embora popular nesse tempo moderno no ambiente de negócios, durante elevados anos, existia uma crença de que tecnologias avançadas seriam exclusividade de grandes corporações, por causa do alto custo e infraestrutura, porém, o cenário mudou significativamente na última década, com o avanço e a redução dos custos de tecnologias avançadas, como a da computação em nuvem, o que tornou a IA mais acessível, possibilitando que pequenas e médias empresas nos dias atuais consigam implementar ferramentas associadas à inteligência artificial com sucesso, modernizando sua logística, estando em um contexto que as operações se contemplem com recursos limitados.

Essa democratização da tecnologia tornou-se algo indispensável para a sobrevivência e o crescimento dos pequenos negócios, que agora precisam de soluções digitais inteligentes para se manterem competitivos e eficientes frente às grandes corporações do mercado (Venâncio; Bueno, 2023).

4 GESTÃO DE ESTOQUE

Ching (2010) descreve que a própria definição de gestão de estoques coloca em amostra seus objetivos que são, essencialmente, planejar o estoque, controlar as quantidades de materiais e administrar as entradas e saídas com as informações do período. Quanto melhor o planejamento de estoques, mais imprevistos e dificuldades serão mitigados, facilitando assim o controle como um todo.

É necessário estabelecer os objetivos organizacionais, como ao alinhamento das atividades operacionais da área de estoques. Este planejamento possibilita que o administrador desenvolva atividades alinhadas à estratégia do departamento, permitindo que o setor alcance os seus objetivos. Isso é um grande desafio, principalmente pela existência de problemas de comunicação e as individualidades dos seres humanos à respeito da velocidade de absorção das informações (Kummer, 2012).

A gestão de estoque possui três funções básicas que envolvem o processo de planejar quanto estoque ter e como ele vai entrar e sair, registrar essas movimentações para controle e por fim, a comparação com o que foi previsto com o que foi executado para realizar ajustes. Essas etapas contribuem com a identificação de discrepâncias, resultando no alinhamento das ideias mais práticas e menos ofuscadas (Ching, 2010).

Kummer (2012) relata que os estoques para uma melhor compreensão, podem ser classificados como por exemplo: os estoques de matérias-primas, estoques de produtos em processo, estoques de produtos acabados, estoques de produtos em canais de distribuição e estoques de manutenção.

No e-commerce, o processo precisa estar automatizado e constantemente recebendo dados em tempo real devido ao grande volume de variáveis que compõem os processos, tornando-se inviável um gerenciamento que dependa da vivência humana ou métodos manuais, pois os modelos físicos e tradicionais em que o controle de estoques se baseava através de planilhas e observações, não são capazes de acompanhar o ritmo acelerado. (Petherson *et al.*, 2021).

A estrutura logística do e-commerce exige uma gestão de estoque mais flexível e baseada em dados, sendo capaz de prever movimentações e regular os níveis de reposição em um fluxo mais dinâmico, pois envolve prazos curtos de entrega, alta circulação de produtos e variações drásticas e previsíveis na demanda (Çaylı; Oralhan, 2024).

Neste ambiente em movimento constante, o estoque, além de representar o investimento financeiro, ele também apresenta um potencial arrecadação de receita o que torna essencial a especialidade com técnicas de melhoria constante e o planejamento das carências materiais, auxiliando na redução de gastos e evitar o desabastecimento (Venâncio; Bueno, 2023).

4.1 A inteligência artificial (IA) na gestão de estoque:

Segundo Kotler (*apud* Hara, 2013), a gestão de estoques na indústria é um dos fatores mais importantes, sendo também uma das operações logísticas mais complexas. A estocagem está presente na maioria das empresas e contribui para a eficiência da entrega de produtos aos consumidores. Entretanto, esse processo é responsável por gerar os maiores custos operacionais.

De acordo com Min (2010), a inteligência artificial vem para auxiliar o gestor, pois pode ser utilizadas para o controle e planejamento, resultando na melhora na eficiência da gestão de inventário. Esses sistemas possuem a capacidade de identificar padrões e disponibilizá-los ao usuário, viabilizando uma tomada de decisão certa, evitando assim, erros humanos.

É perceptível que conforme o aumento de componentes produzidos, aumenta diretamente as necessidades e as variáveis criadas na gestão, ou seja, mais tempo requisitado para manter a ordem. Por meio da inteligência artificial, fica à disposição do responsável, uma ferramenta capaz de buscar informações situadas em densas camadas de dados em uma velocidade que torna possível extrair um gerenciamento de estoque mais eficiente (Min, 2010).

Petherson *et al.* (2021) concluem que o processo de aprendizado da inteligência artificial pode ser supervisionado por meio da mão de obra humana através de indicações e classificações. Esse processo pode seguir um caminho contrário e negligenciar o ato da supervisão. Entretanto, o humano é um pilar central no processo como um todo, através do seu pensamento racional, o algoritmo da inteligência artificial é criado. Sendo assim, é necessário reconhecer a responsabilidade e necessidade de direcionar e dominar a tecnologia.

4.1.1 Estudo de caso: Os impactos da Gestão tradicional e a solução inteligente

Para visualizar como a gestão de estoques afeta o caixa de uma empresa no dia a dia, é fundamental analisar os cenários reais de mercado. O estudo de caso desenvolvido por Venâncio e Bueno (2023) demonstra esse contexto. As autoras investigaram o setor de planejamento e controle de estoques de um supermercado de médio porte no interior de Minas Gerais, comparando o modelo de gestão tradicional utilizado pela empresa com possíveis melhorias oferecidas pela inteligência artificial. O que a pesquisa revelou foi a falsa sensação de controle, um problema expressivo comum em empresas de pequeno a médios portes.

Figura 1: Posição atual do estoque no período de 01/09/2023 à 01/10/2023.

Classif. Fiscal	Descricao	Unidad	Qtde.	Custo Médio	Valor Total
0040232718403	VELA NAÇÃO E CULTURA G 1UN 250G	UN	1,000	4,55	4,55
0040232718410	VELA NAÇÃO E CULTURA MAÇO 8UN 26G	UN	1,000	4,43	4,42
010050002	EMULSIFICANTE IBRAC KG	UN	22,000	18,69	411,07
010343885295	REFIL DE TINTA EPSON 644 PRETA UNIDADE	UN	1,000	47,62	47,62
010343941977	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETA UNIDADE T54412	UN	2,000	46,35	92,70
010343941984	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO UNIDADE	UN	2,000	46,35	92,70
010343941991	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA UNIDADE	UN	1,000	46,36	46,36
010343942004	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO UNIDADE	UN	1,000	46,35	46,35
0121200088961	NECESSAIRE TRIDENT	UN	1,000	5,63	5,62
01427700	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA – G	UN	12,000	23,09	77,08
021200510045	LUVA SCOTCH BRITE MULTIUSO P	UN	13,000	11,35	147,53
021200510052	LUVA SCOTCH BRITE MULTIUSO M	UN	12,000	11,35	136,18
021200510069	LUVA SCOTCH BRITE MULTIUSO G	UN	9,000	11,35	102,13
021200510083	LUVA SCOTCH BRITE LIMP PES M	UN	8,000	13,68	109,40
021200510090	LUVA SCOTCH BRITE LIMP PES G	UN	9,000	13,68	123,08

Fonte: Venâncio e Bueno (2023).

A empresa estudada utilizava um software de gerenciamento chamado Telluria. No entanto, operava de forma limitada porque o sistema não era integrado com as áreas de compra e venda. Na prática, isso resultava que os números mostrados na tela do computador geravam discrepância com a quantidade real de produtos nas prateleiras e no depósito. Para saber o que realmente precisava ser comprado, os funcionários realizavam contagens manuais constantes, usando notas fiscais de entrada e relatórios de saída impressos. Esse método tradicional gerava um enorme retrabalho e abria margens para diversas falhas humanas na hora de repassar as informações para o setor de compras.

A pesquisa foi a fundo nesses erros e ao aplicar ferramentas básicas de gestão, como o cálculo de giro de estoque e a Curva ABC, obteve-se dados que mostraram as consequências financeiras do controle manual.

Tabela 1: Giro de estoque para o período 01/09/2023 à 01/10/2023.

Descrição	Qtd. Vendas (Uni./mês)	Volume Médio (mês)	%	% Acumulada	Giro de Estoque (mês)
Leite Quatá Int 1L	5610	2108	0,15	0,15	2,66
Leite Piracanjuba 1L	4987	1909	0,14	0,29	2,61
Leite Cemil Int 1L	4129	1341	0,11	0,40	3,08
Cerv Lokal 350ml	3729	2830	0,10	0,50	1,32
Cerv Skol 350ml	2890	2534,5	0,08	0,58	1,14
Contra filé kg	2875	1227	0,08	0,66	2,34
Arroz Panela Ferro T1 5kg	2817	1460	0,08	0,73	1,93
Arroz Kometudo T1 5kg	2741	1409,5	0,07	0,81	1,94
Feijão De Luci 2kg	2613	693,5	0,07	0,88	3,77
Far Trigo Renata 1kg	2365	1437,5	0,06	0,94	1,65
Sal fino Sal 1kg	1387	144	0,04	0,98	9,63
Óleo Liza 900ml	400	1171	0,01	0,99	0,34
Café Evolutto 500g	288	244,5	0,01	1,00	1,18
TOTAL	36831				

Fonte: Venâncio e Bueno (2023).

Produtos que desempenham melhor em vendas (como marcas específicas de leite integral) apresentaram um giro de estoque altíssimo. No entanto, o setor de compras baseava seus pedidos apenas na intuição ou no histórico do mês anterior, como consequência. O supermercado sofria com a falta constante desses produtos. Faltar um produto de alto giro significa um pior desempenho financeiro e frustra o cliente. No extremo oposto, produtos com giro baixíssimo como o óleo de soja, por exemplo, continuavam sendo comprados e cada vez mais acumulados no galpão, prendendo o capital de giro da empresa em mercadorias paradas.

O prejuízo desse acúmulo vai expressivamente além do simples dinheiro parado, pois o excesso de estoque gera o que a logística classifica como "custos ocultos". Ao manter mercadorias encalhadas, a empresa se prejudica com o aumento dos custos de aluguel e armazenagem, gasta mais com mão de obra e equipamentos de manuseamento, aumenta as perdas financeiras diretas, eleva o risco de obsolescência dos produtos e fica mais expostas a furtos e roubos (Silva; Madeira, 2004 *apud* Venâncio; Bueno, 2023). Para reduzir esse ciclo de prejuízos, o mercado desenvolveu o conceito de Resposta Eficiente ao Consumidor (REC), uma estratégia onde as compras da empresa passam a ser guiadas estritamente pela demanda do consumidor final, e não mais por perspectivas de gestores (Toshi, 2020 *apud* Venâncio; Bueno, 2023).

Na busca pela implementação adequada da estratégia REC, a inteligência artificial se apresenta como a solução definitiva, inserindo a pequena empresa na era da Logística 4.0. As autoras do estudo apontam que coletar dados no sistema não tem utilidade se a empresa não conseguir interpretá-los a tempo. Com a IA, o processamento passa a ser automático em três frentes principais: na previsão de demandas, na mensuração dos níveis de estoque e na execução dos inventários. Sistemas inteligentes utilizam ferramentas de mineração de dados e algoritmos para analisar o histórico de vendas, entender os padrões de saída de cada item e relacionar com variáveis do mercado. Segundo os dados levantados pela pesquisa, ferramentas baseadas nessas tecnologias podem melhorar a eficiência da gestão de inventário entre 8% e 18%, um resultado alcançado pela eliminação dos erros humanos de cálculo e de digitação (Min, 2010).

Foi destacado ainda que a evolução natural dessa automação caminha para que a própria inteligência artificial assuma rotinas complexas, como as negociações de compras diretamente com os fornecedores, eliminando os gargalos operacionais (Madhavi; Vijay, 2020).

A conclusão do estudo de caso reforça que a inteligência artificial corrobora na transformação de uma gestão reativa para uma operação preditiva. Ao transferir o trabalho pesado de contar estoques e cruzar planilhas para a máquina, o gestor para de correr atrás de consertar erros. Os dados viram percepções precisas, reduzindo os custos operacionais, otimizando o espaço físico e permitindo que o pequeno negócio se torne mais competitivo no mercado.

Para além das barreiras tecnológicas, é revelado que o maior obstáculo para a eficiência em pequenos negócios é, muitas vezes, cultural. A desorganização dos dados no supermercado analisado foi causada através de uma herança direta de um antigo modelo de gestão familiar, no qual os processos e sistemas de administração são historicamente deficitários e baseados na intuição prática.

A implementação da inteligência artificial exige uma quebra do modelo anterior. Contudo, as autoras concluem que essa transição não significa somente a substituição do homem pela máquina, mas sim a criação de uma nova dinâmica de trabalho. Ao automatizar o processamento de dados e a contagem de inventários, a IA liberta os colaboradores de tarefas operacionais repetitivas, do surgimento de funções focadas na análise estratégica e no relacionamento com o cliente, criando uma combinação eficiente entre o raciocínio humano e o processamento artificial.

A urgência para a transição tecnológica ganha ainda mais peso quando se analisa o impacto financeiro da operação: os custos relacionados à manutenção de estoques podem representar entre 40% e 50% de todos os gastos logísticos de uma organização (Paura *apud* Aires, 2019).

Contudo, é importante ressaltar uma limitação apontada pelo próprio estudo de Venâncio e Bueno (2023): a pesquisa realizou o diagnóstico com dados reais de um mês de operação, mas a implementação das ferramentas de IA permaneceu no campo da projeção hipotética. Esse fator evidencia uma barreira ainda presente no mercado de pequenas empresas: o reconhecimento teórico da necessidade de modernização já existe, mas a execução prática da Logística 4.0 ainda esbarra na cultura organizacional e nos desafios de integração tecnológica.

5 PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMES)

De acordo com Benczúr (2005), as pequenas e médias empresas se caracterizam através de características específicas, como a receita bruta arrecadada anualmente, número de colaboradores, quantidade de níveis hierárquicos e resultados em vendas, todas são variáveis que devem ser analisadas para a classificação de PMEs.

Conforme Cancellier *et al.* (2005), conclui-se que empresas de menor escala têm como particularidade uma filosofia na tomada de decisão centrada em poucos indivíduos, maior atuação do proprietário, recursos limitados, pouca estruturação de processos, liberdade para agir e maior dinâmica na implantação das decisões.

Os empresários de PMEs, além de possuírem um limitado tempo livre, são em maior parte responsáveis por executar múltiplas funções, além do limitado conhecimento e acesso a respeito das ferramentas estratégicas e informações mercadológicas (Machado, 2006).

Leone (1999) descreve as especificidades das PMEs por meio de definições divididas em três grupos, sendo elas: organizacionais com uma gestão centralizada, com fraca especialização, estratégia intuitiva e maior informalidade; decisional que giram em torno da intuição, política mais centralizada

no curto prazo e maior grau de autonomia e liberdade ao proprietário; e as individuais que baseia somente na figura do dirigente, necessidade do conhecimento em diversas áreas, na ausência de técnicos especializados e diretores departamentais e estratégia intuitiva.

6 DISCUSSÃO

Ao incorporar a Inteligência Artificial, os resultados demonstram uma melhoria considerável que se obtém como ferramenta auxiliar no gerenciamento de estoque em pequenas empresas. Quando analisada a essência da tecnologia, a literatura aponta que os dados e o poder computacional são as matérias-primas para o reconhecimento de padrões (Lee, 2019). O caso do supermercado ilustra exatamente isso: a empresa gerava dados através do software Telluria, mas não possuía a capacidade computacional inteligente para analisar essas informações rapidamente e agir de forma racional para atingir os objetivos do negócio (Russell, 2021). Sem a IA, os dados ficavam acumulados, isolados e incorretos, acarretando em que as compras dependessem apenas da intuição do gestor.

Esta falta de capacidade analítica gerava problemas nas três funções básicas da gestão de estoques descritas por Ching (2010): planejamento, registro e controle. No modelo tradicional do supermercado, o registro era falho devido à falta de integração, o que compromete o planejamento das compras e conseqüentemente, tornava o controle manual exaustivo. A IA corrige precisamente esses processos. Ao automatizar o processamento através de mineração de dados (*data mining*) e algoritmos genéticos, a tecnologia assume o planejamento e antecipa o que vai faltar e otimiza o registro em tempo real. Isto evita a quebra de estoque e o acúmulo de itens de baixo giro, eliminando os custos ocultos de armazenagem, vencimentos e perdas (Silva; Madeira, 2004 *apud* Venâncio; Bueno, 2023).

Além disso, embora a literatura destaque que o e-commerce exige um fluxo muito mais automatizado devido à velocidade das vendas digitais (Çayli; Oralhan, 2024), o estudo de caso comprova que o comércio físico tradicional também necessita da agilidade. Nas PMEs, onde o proprietário centraliza as decisões, acumula múltiplas funções e sofre com a falta de tempo livre (Machado, 2006; Leone, 1999), a IA funciona como um apoio estratégico. Em vez de investir as horas em contagens manuais, o gestor consegue eficientemente mais recursos e informações para tomar decisões.

Por fim, fica nítido que a maior barreira não é a acessibilidade financeira da tecnologia, que se tornou barata e democrática com a computação em nuvem (Petherson *et al.*, 2021), mas sim o fator

cultural. A desorganização observada no supermercado é reflexo de uma cultura de gestão familiar tradicional, acostumada ao controle prático. Mudar para a Logística 4.0 exige uma quebra de mentalidade. Conforme concluído pelas autoras, essa mudança não descarta o trabalho humano, porém troca de funções com a máquina que passa a assumir a repetição braçal das contagens e o ser humano assume o pensamento estratégico (Petherson *et al.*, 2021).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo demonstra como a Inteligência Artificial pode otimizar a gestão de estoques em pequenas empresas, através de conceitos teóricos da tecnologia e na prática no mercado.

A automação resolve problemas recorrentes de planejamento, registro e controle operacional. O uso de ferramentas de IA embasa as decisões de compra, alinhando a operação ao conceito de Resposta Eficiente ao Consumidor (REC). Protege o fluxo de caixa contra perdas financeiras e contra os custos ocultos gerados pelo excesso de mercadorias paradas ou pela falta de produtos essenciais nas prateleiras. Além disso, a tecnologia permite que os pequenos empreendedores economizem tempo na operação diária para se dedicarem no crescimento estratégico do negócio.

Entretanto, observa-se que a limitação da pesquisa se deve ao estudo prático utilizado realizou um diagnóstico preciso das falhas tradicionais, mas a aplicação das ferramentas de IA permaneceu no campo das projeções teóricas. Este cenário reforça que o principal obstáculo atual para as pequenas empresas não é a falta de ferramentas disponíveis, mas sim a resistência cultural em abandonar os antigos modelos de gestão familiar tradicional.

Para trabalhos futuros, recomenda-se o acompanhamento prático e de longo prazo da implementação da IA no cotidiano de pequenos negócios. Esse acompanhamento será fundamental para precisamente medir os ganhos financeiros e avaliar a evolução dos sistemas inteligentes em direção à automação total.

REFERÊNCIAS

Aires, C. S. F.; Almeida, G. de J.; Silveira, S. O. **Inteligência artificial na gestão de estoque**. [S. l.: s. n.], 2019.

Benczúr, D. Environmental Scanning: How developed is information acquisition in Western European companies? **Information Research**, v. 11, n. 1, Oct. 2005. Disponível em: <https://informationr.net/ir/11-1/paper241.html>. Acessado em: Mar. 2026.

Cancellier, E. L. P.; Almeida, M. I. R. de; Estrada, R. J. S. **Monitoramento do ambiente externo na pequena empresa: aplicações e limitações dos sistemas existentes.** In: ENCONTRO DE ESTUDOS EM ESTRATÉGIA – 3Es, 2., 2005, Rio de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: ANPAD, 2005. CD-ROM. Disponível em: https://dedalus.usp.br/F/UQP3TDC7VR5V9LX8XXTI69MEB7JERHUM5B-MSR56I14FDTGTC1G-02281?func=direct&doc%5Fnumber=001465035&pds_handle=GUEST. Acessado em: Mar. 2026.

Çayli, O.; Oralhan, Z. Artificial Intelligence-Driven Inventory Management: Optimizing Stock Levels and Reducing Costs Through Advanced Machine Learning Techniques. **The European Journal of Research and Development**, v. 4, n. 4, p. 427-439, dez. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/388245304_Artificial_Intelligence-Driven_Inventory_Management_Optimizing_Stock_Levels_and_Reducing_Costs_Through_Advanced_Machine_Learning_Techniques. Acessado em: Mar. 2026

Ching, H. Y. **Gestão de estoques na cadeia de logística integrada – Supply chain.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Gil, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

Hara, C. M. **Logística: armazenagem, distribuição e trade marketing.** 5. ed. Campinas, SP: Alínea, 2013.

Kummer, M. J. **Gestão de estoques.** Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2012.

Lee, K.-F. **Inteligência artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos.** Tradução de Marcelo Barbão. São Paulo: Globo Livros, 2019.

Leone, N. M. C. P. G. As especificidades das pequenas e médias empresas. **Revista de Administração**, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 91-94, 1999. Disponível em: <https://rausp.com.br/download.asp?file=3402091.pdf>. Acessado em: Mar. 2026.

Machado, J. R. **Planejando a estratégia de pequenos negócios.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.

Madhavi, M.; Vijay, D. **Artificial Intelligence in Business Decision Making.** [S. l.: s. n.], 2020.

Min, H. Artificial intelligence in supply chain management: theory and applications. **International Journal of Logistics Research and Applications**, v. 13, n. 1, p. 13-39, 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/247523024_Artificial_intelligence_in_supply_chain_management_Theory_and_applications. Acessado em: Mar. 2026.

Morais, F. C. **Gestão de estoques: a chave para o sucesso nas pequenas empresas.** 2021. 33 f. TCC (Graduação em Ciências Contábeis) – Faculdade Pitágoras, Belo Horizonte, 2021.

Petherson, E. *et al.* **Inteligência artificial na gestão de estoque.** São Paulo: Etec João Paulo II, 2021.

Russell, S. **Inteligência artificial a nosso favor: como manter o controle sobre a tecnologia.** Tradução de Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

Silva, B. W. **Gestão de estoques**: planejamento, execução e controle. [S. l.]: BWS Consultoria, 2020.

Ünal, E. A. *et al.* Artificial intelligence applications in inventory management: A systematic literature review. **Engineering Applications of Artificial Intelligence**, [s. l.], v. 125, p. 106674, 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368345493_Applications_of_Artificial_Intelligence_in_Inventory_Management_A_Systematic_Review_of_the_Literature. Acessado em: Mar. 2026.

Venâncio, L.; Bueno, C. A inteligência artificial na gestão logística do e-commerce. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, [s. l.], ano 08, v. 01, ed. 05, p. 05-23, maio 2023. Disponível em: https://aprepro.org.br/combreprou/anais/2023/arquivos/10312023_201024_654-188340ba49.pdf. Acessado em: Mar. 2026.